

YASHASH VA TEXNIKANING AMALIY AHAMIYATI: TEXNOLOGIK YUTUQLAR HAYOTIMIZGA QANDAY TA'SIR KO'RSATMOQDA

Ismatullayeva Kumushxon Muhiddinjon qizi

Qoqon davlat pedagogika insituri

TSMG yonaliwi 1_kurs talabasi

+998905560848

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8046644>

Ta'rif. Hamma tomonidan tekis ko'pburchaklar bilan chegaralangan geometrik rasm - ko'pyoqlik deyiladi.

Tekis ko'pburchaklarning o'zaro kesishuvidan hosil bo'lgan kesmalar, ko'pyoqlikning-qirralari va qirralar orasidagi ko'pburchaklarni uning yoqlari deb ataladi. Qirralarning o'zaro kesishuv nuqtalari ko'pyoqlikning uchlari deb yuritiladi (178, 179-rasmlar).

Ko'pyoqlikning barcha yon yoqlarining yig'indisi uning sirti deb ataladi. Ko'pyoqlikning uchlari va qirralari uning *aniqlovchilari* hisoblanadi (178-rasm). Ko'pyoqlikning bir yon yog'ida yotmagan ikki uchini birlashtiruvchi kesma uning *diagonali* deb ataladi (179-rasm). Ko'pyoqlik aniqlovchilari uning istalgan yon yog'iga (tekislikka) nisbatan bir tomonda joylashsa, uni *qabariq ko'pyoqlik*, aksincha *botiq ko'pyoqlik* deb yuritiladi. Ko'pyoqliqlarining bir necha turlari mavjud bo'lib, ulardan quyidagilarni ko'rib chiqamiz:[1]

Piramida

Ta'rif. Yoqlaridan biri tekis ko'pburchak bo'lib, qolgan yoqlari esa umumiy uchga ega bo'lgan uchburchaklardan tuzilgan ko'pyoqlik piramida deyiladi

Ko'pburchak

piramidaning asosi va uchburchaklar esa uning yon yoqlari deb ataladi. Yon yoqlarining umumiy uchi piramidaning ham uchi hisoblanadi va u asos tekisligida yotmaydi. Asosi muntazam ko'pburchakli piramida *muntazam piramida* deb ataladi. Piramida balandligi asosining markazidan o'tib, unga perpendikulyar bo'lsa, uni to'g'ri piramida, perpendikulyar bo'lmasa og'ma piramida deb yuritiladi (178-rasm).

Prizma

Ta'rif. Yon yoqlari to'rt burchaklardan va asosi ko'p burchakdan iborat bo'lgan ko'pyoqlik prizma deyiladi.

Yon
yoqlarnin

g kesishuv chiziqlari – prizma *qirralari*, qirralar orasidagi ko'p burchaklining yoqlari deyiladi (179-rasm). Prizmani barcha qirralarini kesuvchi parallel tekisliklarda hosil bo'lgan ko'pburchaklar–prizmaning asoslari deb ataladi. Yon qirralari asosiga nisbatan og'ma yoki perpendikulyar bo'lsa, prizma ham mos ravishda *og'ma* yoki *to'g'ri prizma* deb ataladi. Asosi muntazam ko'pburchak bo'lgan prizma, *muntazam prizma* deb yuritiladi.

Asoslari o'zaro parallel tekisliklarda yotgan ikkita ko'pburchakdan va yon yoqlari esa asos uchlaridan o'tuvchi uchburchaklar va trapesiyalardan iborat bo'lgan ko'pyoqlik *prizmatoid* deyiladi (180-rasm). Ko'pyoqliklar bir jinsli qabariq, bir jinsli botiq, yulduzsimon hamda ularning birlashishidan hosil bo'lgan murakkab ko'pyoqliklarga bo'linadi.

Bir jinsli qabariq ko'pyoqliklar muntazam va yarim muntazam ko'pyoqliklarga ajraladi. Muntazam qabariq ko'pyoqliklar o'zaro teng bir xil muntazam ko'pburchaklardan iborat yoqlarga, o'zaro teng ikki yoqli burchaklarga va o'zaro teng qirralarga ega bo'ladi. Bu ko'pyoqliklar asosan besh xil bo'lib *Platon jismlari* deb yuritiladi (1-jadval).

178-rasm

179-rasm

180-rasm

Texnologiya bizning yashash tarzimizni o'zgargan, hayotimizni osonlashtirgan, tezroq va samaraliroq yutuqlarga erishgan. Smartfonlardan tortib, sun'iy intellektgacha texnologiya kundalik hayotimizning ajralmas qismiga aylandi. Ushbu maqolada biz yashash va texnologiyalarning amaliy ahamiyatini, texnologiya bizning turmush tarzimizga qanday ta'sir qilganligini o'rganamiz.

Texnologiyaning eng ahamiyatli ta'sirlaridan biri uning hayotimizga olib kelgan tezligi va qulayligidir. Internet va smartfonlar bizga ma'lumotlarga kirish, odamlar bilan bog'lanish va vazifalarni har qachongidan ham tezroq bajarish imkonini beradi. Onlayn savdo, onlayn banking va boshqa raqamli xizmatlar hayotimizni yanada qulay qilib, vaqt va kuchni tejashga xizmat qildi.

Shuningdek, texnologiya ko'ngilochar va dam olishning yangi shakllarini joriy etdi. Oqim xizmatlari, elektron o'yin va ijtimoiy tarmoqlar juda mashhur bo'lib, barmoq uchimizda cheksiz ko'ngilochar variantlarni taqdim etdi. Ushbu texnologik yutuqlar odamlarga bir-birlari bilan har qachongidan ham kengroq va tezkorroq bog'lanish va muloqot qilish imkonini berdi, masofani kamaytirib, muloqotni tezlashtirmoqda.

Sog'liqni saqlash sohasida texnologiya shifokorlar, hamshiralar va boshqa tibbiyot xodimlarining bemorlarga bo'lgan munosabatini o'zgargan. Elektron sog'liqni saqlash ma'lumotlari, telemeditsina va masofadan nazorat qilish tibbiyot xodimlariga bemorlarni uzoqdan diagnostika qilish va davolashni osonlashtirdi, sog'liqni saqlashga kirishni ko'paytirdi va xarajatlarni kamaytirdi.

Hayotimizning ko'proq qismi raqamli iqtisodiyotga kirib borar ekan, texnologiya bizning ishlashimiz va o'rganishimizga ham ta'sir ko'rsata boshladi. Onlayn kurslar va masofaviy ishlar tobora keng tarqalgan bo'lib, xodimlar va talabalar uchun moslashuvchanlikni ta'minlaydi. Pandemiya bilan masofaviy ishlash va masofaviy o'qitishni qabul qilish tezlashdi. Ushbu texnologik o'zgarish pandemiyaga moslashish uchun juda muhim bo'ldi.

Biroq, amaliy ahamiyatiga qaramay, texnologiya ba'zi qiyinchiliklar va salbiy ta'sirlarni ham keltirib chiqaradi. Texnologiyaga haddan tashqari tayanish uzilish va izolyatsiya his-tuyg'ulariga olib kelishi mumkin, bu bizning ijtimoiy o'zaro ta'sirlarimizni kamaytiradi va giyohvandlikka olib keladi. Raqamli xizmatlarning paydo bo'lishi bilan kiberxavfsizlik va ma'lumotlar maxfiyligi masalalari ko'payib, hozirgi texnologiya maydonidagi bo'shliqlarni yoritdi.

Xulosa qilib aysak, yashash va texnikaning amaliy ahamiyati kundalik hayotimizni shakllantirishda va ularga ta'sir ko'rsatishda davom etmoqda. Bu qulaylikni oshirish, tezroq muloqot qilish va sog'liqni saqlashni yaxshilash kabi muhim foyda keltirdi. Shu bilan birga, texnologiya shuningdek, giyohvandlik va maxfiylik masalalarining yangi shakllarini o'z ichiga olgan qiyinchiliklarni keltirib chiqaradi. Shuning uchun biz texnologiyaning ta'sirini esda tutishimiz va uning salbiy oqibatlarini yumshatish bilan birga uning foydasini olishga harakat qilishimiz kerak

References:

1. Qosimova, Nilufar. "Metals and their Alloys Application in Applied Art." International Journal of Formal Education (2022).
2. Qosimova, Nilufar. "GOALS AND OBJECTIVES OF CREATIVE THINKING IN THE COURSE OF THE LESSON." International Journal of Early Childhood Special Education (2022).
3. Qosimov, Barkamol. "CARPENTRY SCHOOLS-APPLIED ART FOUNDATION OF DEVELOPMENT." GALAXY INTERNATIONAL INTERDISCIPLINARY RESEARCH JOURNAL (2022).
4. Qosimova, Nilufar. "IN FINE ARTS AND DRAWING LESSONS" USING CASE STAGE EDUCATIONAL TECHNOLOGY." Scienceweb academic papers collection (2022).
5. Nilufar, Kasimova. "IN FINE ARTS AND DRAWING LESSONS" USING CASE STAGE EDUCATIONAL TECHNOLOGY." Open Access Repository 9.11 (2022): 88-92.
6. Qosimova, Nilufar. "IN FINE ARTS AND DRAWING LESSONS" USING CASE STAGE EDUCATIONAL TECHNOLOGY." Scienceweb academic papers collection (2022).
7. Zokirova, Shaxloxon. "TASVIRIY SAN'AT O'QITISHDA NATYUMORT ISHLASH METODIKASI." Педагогика и психология в современном мире: теоретические и практические исследования 2.6 (2023): 59-61.
8. Zokirova, Shaxloxon. "TASVIRIY SAN'ATDA MANZARA JANRI." Инновационные исследования в современном мире: теория и практика 2.11 (2023): 28-31.
9. Zokirova, Shaxloxon. "TASVIRIY SAN'ATDA MANZARA JANRINING TUTGAN O'RNI." Естественные науки в современном мире: теоретические и практические исследования 2.3 (2023): 57-59.
10. Shahlokhon, Zokirova. "Research of effective teaching methodologies of drawing lessons." Eurasian Journal of Learning and Academic Teaching 20 (2023): 114-116.